

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. SHERY ANN P. TUMAMAO

Instructor I

Mariano Marcos State University

sptumamao@mmsu.edu.ph

"ANINO NG DIGMAAN"

Sa tuwing may sumisiklab na digmaan sa iba't ibang panig ng mundo,
Hindi lamang amoy ng bala, bomba, at dugo ang umaalingawngaw sa hangin;
Kasabay din nito ang pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin,
Na lalong nagpapabigat sa pasaning pasan ng karaniwang mamamayan.

Sabihin mang malayo tayo sa putukan, dama naman natin ang epekto nito;
Sa bawat pagtaas ng halaga ng bilihin at bawat galaw ng bariles ng langis,
May mga taong nagdadalawang-isip kung kakayanin pa bang sumabay,
O tuluyan nang susuko sa hirap ng buhay.

Ang digmaan ay hindi hiwalay sa ekonomiya,
Sapagkat ginagawa itong negosyo ng mga burgis na walang hiya;
Habang ang mga dukha ang siyang sumasalo sa dusa,
Sa krisis na hindi naman sila ang nagsimula.

Ang mga gahaman na pinagkatiwalaan, sila pala ang dahilan,
Sa pagdaing sa presyong hindi abot-kamay ng bawat maralita;
Mga utang na tila minamana sa bawat henerasyon,
At buwis na naglalaho na parang bula dahil sa korapsyon.

Sa anino ng digmaan, ito'y hindi lamang usaping kapangyarihan,
kundi ng hustisyang matagal nang ipinagkakait sa bawat mamayan;
isang sistemang yumayabong sa pawis at pagdurusa,
na nararapat nang hamunin, baguhin, at tuluyang wakasan.

Sa bawat pagbuhos ng luha at bawat sigaw ng daigdig,
Nawa'y manaig ang diwa ng pagkakaisa't pag-ibig,
Upang ang digmaan ay tuluyang maglaho sa ating paligid,
At ang kinabukasa'y muling sumilay sa bawat panaginip.